

CURRÍCULO PARA EL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL (CASE)

Guía rápida de uso

Francisco Juan García Bacete
Ghislaine Marande Perrin (Eds.)

Programa Universal

CASE

**CURRÍCULO PARA
EL APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL**

GUÍA RÁPIDA DE USO

Créditos de la obra

Título: Currículo para el aprendizaje socioemocional (CASE): Guía rápida de uso.

Directores del CASE

Francisco Juan García Bacete
Ghislaine Marande Perrin

Autor del Volumen:

Francisco Juan García Bacete

Año y lugar de edición: 2026, Castellón (España)

DOI: 10.5281/zenodo.18620985

Diseño de la portada: Martina Pérez Sánchez

Imágenes de portada: María Teresa Comes Cuartiella

Cómo citar este documento

García Bacete, F. J. y Marande, G. (Eds.). (2026). *Currículo para el aprendizaje socioemocional (CASE): Guía rápida de uso*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18620985>

García Bacete, F. J. (2026). Guía rápida de uso. En F. J. García Bacete y G. Marande (Eds.), *Currículo para el aprendizaje socioemocional (CASE)* (Suplemento). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18620985>

Acceso al documento

La versión digital en PDF está disponible en la web del Proyecto longitudinal GREI, en el repositorio abierto de investigación de la Union Europea Zenodo y en el repositorio institucional de la Universitat Jaume I.

Licencia

Esta obra se distribuye bajo licencia **Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Reconocimiento–Compartir Igual)**. Se permite su reproducción, distribución, comunicación pública y la realización de obras derivadas, siempre que se cite la autoría y se mantenga la misma licencia.

El Currículo para el Aprendizaje Socioemocional (CASE) es una propuesta curricular estructurada —en competencias, saberes y situaciones de aprendizaje— con actividades secuenciadas de primero a cuarto de Educación Primaria en España, diseñadas para ser implementadas por el docente en el aula ordinaria durante el horario escolar.

Con el fin de facilitar la familiarización con la propuesta y su implementación, se ha elaborado esta guía rápida, que se divide en los siguientes apartados: organización de los volúmenes curriculares y estructura y localización de los materiales; la organización de la propuesta curricular por curso; cómo usar el CASE —modalidades de uso, componentes esenciales y decisiones previas—; el CASE en funcionamiento —situaciones de aprendizaje y recursos didácticos—; distribución de situaciones de aprendizaje por bloque y curso; y, finalmente, sendas miniguías para la búsqueda de literatura infantil y juvenil y la construcción de diálogos.

ORGANIZACION y MATERIALES

VOLUMEN 1. Fundamentación del CASE.

VOLUMEN 2. Propuesta para el área socioemocional de Educación Primaria

VOLUMENES 3-4-5-6. **Volúmenes Curriculares del CASE** (primero, segundo, tercer y cuarto curso de Educación Primaria). Cada volumen es independiente y autosuficiente

Organización volúmenes curriculares (Ver Cuadro 1)

Parte 1. Organización del curso.

Parte 2. Currículo de cada **bloque socioemocional**

- Sociabilidad, relaciones de amistad y grupales, y conductas prosociales (SAP)
- Autoconocimiento, autonomía y asertividad (AAA)
- Expresión, comprensión y regulación emocional (ECR)
- Resolución de conflictos interpersonales (RCI)

¿Cómo lo haremos? **SITUACIONES DE APRENDIZAJE (SA)**

Lectura, Sesiones Estructuradas (SE)(Sesión de Diálogo y Sesión de Práctica), Actividades de Lápiz y Papel (LP), Actividades en Familia (EF), Normas de Clase (NC) - Estrategias Permanentes (EP) - Otras Actividades (OR) (Ver descripción en Tabla 1)

Materiales comprensibles, localizables y usables

Visibilidad. Amplio número de tablas, cuadros, listados y glosarios

Sistematización. Mismo esquema organizativo de los bloques en todos los cursos

Fácil localización. Situaciones de aprendizaje siguen un sistema de códigos

Utilizable. Material para niños y familias está disponible para ser fotocopiado en tamaño y formato de uso (fichas de los apartados 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, ...9.5.3)

Sistema de códigos de las SA (P.ej., P-SAP-SE-1-2)

Curso: **P** (primero), **S** (Segundo), **T** (Tercero), **C** (Cuarto)

Bloque: **SAP** (Sociabilidad-Amistad-Prosociedad), **ECR**, **AAA**, y **RCI**

Situación de Aprendizaje: **SE** (Sesión Estructurada), **LP**, **EF**, **NC**, **EP** y **OR**

Orden de sesión/actividad dentro de cada SA, bloque y curso: **1-2** (1ª y 2ª sesión de SE del bloque SAP de Primer curso) (ordinal)

Para saber más: Volumen 2: Propuesta para el área socioemocional de Educación Primaria. Apartados 6.2, 6.4, 6.5 y 6.6

LIJ -Obras de Literatura Infantil y Juvenil. No se incluyen. Solo extractos e imágenes

Cuadro 1. Organización de la propuesta curricular en cada curso

PARTE 1. Organización del curso

1. Competencias socioemocionales. 2. Literatura infantil y juvenil seleccionada. 3. Saberes socioemocionales. 4. Metodología de enseñanza y organización de las situaciones de aprendizaje. 5. Planificación y evaluación.

PARTE 2. Currículo de bloques

6. Currículo del bloque Sociabilidad, relaciones de amistad y grupales, y conductas prosociales (**SAP**)

6.1. Introducción teórica al bloque

6.2. Portada y reseña de cada LIJ

6.3. ¿De qué hablaremos? Los saberes

6.4. ¿Qué haremos? Organización de las situaciones de aprendizaje

6.5. ¿Cómo lo haremos? Las situaciones de aprendizaje (**SA**)

6.5.1. Sesiones estructuradas (**SE**)

Fichas de las sesiones estructuradas (**Fi**)

6.5.2. Actividades de lápiz y papel (**LP**)

6.5.3. Actividades para hacer en casa (**EF**)

6.5.4. Normas de clase (**NC**)

6.5.5. Estrategias permanentes (**EP**)

6.5.6. Otros recursos (**OR**)

7. Currículo del bloque Autoconocimiento, autonomía y asertividad (**AAA**)

(ídem)

8. Currículo del bloque Expresión, comprensión y regulación emocional (**ECR**)

(ídem)

9. Currículo del bloque Resolución de conflictos interpersonales (**RCI**)

(ídem)

Si el bloque es integrado, todos los contenidos socioemocionales se trabajan juntos, en torno a una única LIJ (La LIJ aporta el acrónimo del Bloque (p. ej., en tercero el bloque HOR: La **h**ormiga más amiga de la hormiga Miga). (Ver distribución de los bloques y SA en Tabla 2).

Número de SA a realizar sobre las ofertadas: Bloques independientes (SE: Todas. LP: 1 semanal: EF: 1 por bloque. NC-EP: discrecional, a partir del momento en que se presentan). Bloques integrados (Fase 1: Lectura autónoma del LIJ y LP (ficha del LIJ). Fase 2: SE: Todas. EF: Todas. NC-EP: discrecional). (Ver Tabla 2)

CÓMO USAR EL CASE

EL CASE admite todo tipo de usos, desde seleccionar situaciones de aprendizaje concretas, independientemente del bloque o el curso en el que se ubican, elegir actividades de un mismo bloque de un curso o de varios, centrarse en situaciones de aprendizaje de un solo curso combinando las de uno o varios bloques, ..., hasta hacer un uso completamente curricular. Todo dependerá de los objetivos de cada usuario. En cualquier caso, se considera una muy mala praxis reducir el CASE a actividades de lápiz y papel, o instruir al alumnado a realizar de manera individual la mayor parte de situaciones de aprendizaje.

De mayor a menor fidelidad con el CASE, los usos pueden ser:

1. *Completamente curricular*. Aplicar el CASE durante los cuatro cursos tal y como se ha diseñado (Ver Tabla 2).
2. *Parcialmente curricular*. Se aplica un mínimo de dos cursos y se abordan los cuatro bloques, de forma independiente o integrada.
3. *Adaptaciones menores*. Sustituir, ampliar, cambiar el orden o la duración, ... de algunas situaciones de aprendizaje.
4. *Adaptaciones mayores*. Por ejemplo, aplicar solo las sesiones estructuradas y las actividades en familia.
5. *Adaptaciones con mayor complejidad*. Aquellas adaptaciones que implican cambios de LIJ, en los *diálogos* o en *poner énfasis* (ver más adelante miniguía para buscar LIJ y miniguía para construir diálogos. Guías completas en apartado 6.4.2 del Volumen 2).
6. Como un *vivero de situaciones de aprendizaje* para elaborar programas de desarrollo personal y social (p. ej., mejora de la autoestima, aprender a hacer y mantener amigos, aprendizaje de la autorregulación emocional y conductual).

Para que las opciones anteriores, caigan dentro del paraguas del CASE tienen que incluir los componentes esenciales del CASE. Además, en mayor o menor grado, todo colegio deberá tomar una serie de decisiones previas.

Componentes esenciales (para asegurar que se cumple con la propuesta CASE)

(a) Realizar las sesiones de diálogo. (b) Consultar y seguir lo que se indica en “poner énfasis”, verdadero faro de todas las SA. (c) No olvidarse de las actividades para hacer en familia. (d) Usar buenos LIJ ¡Y aplicarlo durante el mayor número de cursos posible! (Consultar apartado 6.4.2 del Volumen 2).

Decisiones previas a la aplicación (¿Qué profesorado, horario, LIJ, formación?)

1) Qué profesorado y qué horas de otras áreas se pueden destinar al CASE (para una aplicación curricular completa se requieren 2-3 periodos semanales de 40/50 minutos durante 13-20 semanas por curso). Por ejemplo, horas tutorías, horas nos adscritas a ninguna área curricular, área de lengua (castellano, lengua autónoma).

2) Cómo acceder a las LIJ. Seleccionar los propuestos en el CASE o sustituir por otros y asegurar el acceso por compra o préstamo (ver miniguía como acceder a los LIJ).

3) Qué sistemas de apoyo al profesorado se van a crear. Opciones: Autoformación (materiales formativos del CASE: Volúmenes 1 y 2; parte 1ª de los volúmenes curriculares, poner énfasis de las SE), o contar con el apoyo de la orientadora del centro o de un asesor externo.

Para una mejor comprensión de estas cuestiones consultar apartado 6.4.1 del Volumen 2

EL CASE en funcionamiento

Preparación y planificación. Verificar si se dispone de las LIJ, ..., y hacer las adaptaciones que se consideren. Seleccionar las SA que se van a aplicar, horarios y profesorado.

El uso del CASE no es diferente al que cada profesor hace con los materiales de otras áreas curriculares. No obstante, nos detenemos en una sesión de diálogo:

Leer la LIJ, imaginar, soñar, verla en acción en el aula, imaginarse a los niños leyéndola o prepararse para contarla en clase si los niños son menores, ...

Leer el poner énfasis, esforzarse por entender lo que se dice, relacionar los diversos temas que aborda, particularizar el contenido, buscar ejemplos complementarios a los que se ofrecen, conectarlo con otros poner énfasis, ...

Leer y familiarizarse con el diálogo, verse a uno mismo conduciendo el diálogo con el alumnado, adaptarlo al estilo de una, identificar en el diálogo los saberes mencionados en poner énfasis, intuir las respuestas del alumnado, anticipar el impacto.

Y continuar con el resto de SA, siguiendo como guía los poner énfasis, de acuerdo con el cronograma (ver un ejemplo en el Anexo 2 del volumen 2).

Tabla 1. Recursos metodológicos del CASE. Situaciones de aprendizaje y recursos didácticos

SITUACIONES DE APRENDIZAJE (SA) (RECURSOS DIDÁCTICOS)	DESCRIPCIÓN
Lectura de obras de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) ¹	Las LIJ proporcionan al alumnado una base común de experiencias sobre las que compartir y reflexionar. Son la base material sobre la que se construyen todas las actividades. Es un componente esencial del CASE.
Sesiones estructuradas (SE)	Tiene dos partes o sesiones de clase: diálogo y práctica. El contenido de las SE es exclusivo para el docente. Cuando es necesario que el alumnado acceda a alguno de estos contenidos, para hacer una actividad o ganar en comprensión, se ha elaborado una ficha imprimible.
- <i>Título</i>	Cada SE tiene un título. El título es ilustrativo de la idea, saber, conducta, habilidad, método o competencia central de la sesión. Todos los títulos juntos forman el temario del CASE.
- <i>Presentación escena</i>	Antes de empezar una SE es necesario ayudar al alumnado y al docente a “situar” las diferentes escenas de la LIJ sobre las que se construye el diálogo y la práctica de la SE. Incluye una imagen y/o un extracto de las escenas, que dan pie a que la maestra pueda activar el interés del alumnado, recordar la historia e iniciar el diálogo. Según edades y LIJ, la presentación se puede cubrir con la lectura de la reseña o de la misma LIJ, la lectura individual o colectiva de escenas concretas, la maestra haciendo de cuentacuentos u escuchando o visionado un audiolibro o un vídeo.
- <i>Personajes</i>	Se nombra a los personajes que participan en las escenas que se trabajaran en la SE. A veces se incluye algún complemento o cualidad del personaje. Los personajes y sus historias, experiencias y emociones, ofrecen el primer modelado de una competencia y el acceso al alumnado a vivencias todavía no experimentadas.
- <i>Poner énfasis</i> ¹	Es un recurso novedoso de nuestra propuesta y exclusivamente dirigido a la maestra. Como su mismo nombre indica, se trata de destacar los saberes, contenidos o los aspectos más importantes que se van a trabajar durante la semana y/o en los que la maestra debe de hacer más hincapié a la hora de realizar las sesiones de diálogo y práctica con el alumnado u otras SA. Otra misión de poner énfasis es aportar al profesorado la fundamentación necesaria para entender los contenidos y procedimientos que se abordan en la sesión.
- <i>Diálogo/Diálogo</i> ¹	<p>El diálogo es una apuesta por destacar el valor de la oralidad, hablar y escuchar, frente a la escritura y la lectura mucho más presentes en los aprendizajes escolares. Es la parte principal de una SE. Todas las SE promueven un diálogo entre el alumnado, guiado por el profesor/a, sobre un saber socioemocional o varios, con el objetivo de crear una conversación en la que participe el mayor número de alumnos/as, en la que todos/as aporten experiencias y opiniones y respeten las de los demás. Para cada uno de los saberes el diálogo recorre dos fases: La primera versa sobre la historia que se narra en la LIJ y lo que les pasa a los personajes (lo que han hecho, dicho, sentido o pensado) y en la segunda se invita al alumnado a conectar la historia de la LIJ con su propia vida, si a ellos les ha pasado alguna vez alguna cosa semejante y cómo han actuado, sentido o pensado, y en caso negativo cómo piensan que actuarían.</p> <p>El docente estimula el diálogo haciendo preguntas. Las preguntas se inspiran en la LIJ y en poner énfasis. El profesor/a cuenta con una guía para conducir el diálogo, que básicamente consiste en una sucesión de preguntas (en cursiva), y de apoyos sobre posibles respuestas. El orden en el que se presentan las preguntas parece el más lógico, pero no es necesario seguirlo, como tampoco lo es usarlas todas ni hacerlo de forma literal tal y como están escritas, incluso al docente se le recomienda que, sin perder el sentido ni olvidar los temas presentados en poner énfasis, se deje llevar por las respuestas de los alumnos. Las preguntas se lanzan a la clase sin tener un destinatario concreto. Los alumnos al responder voluntariamente aportan sus saberes y construyen otros nuevos. Al preguntar en voz alta se está haciendo una invitación formal a que todos los compañeros intervengan como mediadores del conocimiento de cada uno de sus</p>

	<p>compañeros. Está contraindicado que el alumnado conteste por escrito de forma individual. De hecho, ni tan siquiera tiene acceso a un texto con las preguntas</p> <p>Hay preguntas de diferentes tipos: preguntas de sí o no, verdadero-falso, con una respuesta definida, preguntas para argumentar, opinar, aportar soluciones, ponerse en el lugar de otro, imaginar, tomar partido, hacer introspección, conectar la LIJ con la vida real, preguntas sobre hechos, sobre lo que se siente, lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa, sobre reacciones fisiológicas, ...</p>
- Práctica/Práctica	<p>Es difícil aprender competencias sin la mediación de la práctica. Es por ello por lo que en el CASE todas las SE cuentan con una sesión de clase dedicada a la práctica. Esta sesión es una continuidad de la de diálogo, en donde la oralidad y los intercambios siguen estando muy presentes, pero ahora la sesión está más pautada y centrada en un saber, conducta o habilidad.</p> <p>Para cada sesión se ha elaborado una pequeña guía de la práctica, sobre qué se va a hacer. Por lo general suele incluir una o varias fichas entre las que solemos encontrar la pauta de la habilidad que se practica, el guion para la representación, los pasos de utilización de una estructura cooperativa. Se trata de prácticas en pareja o en grupo en las que se dialoga, se debate, se argumenta, en las que se escriben guiones conjuntamente, se representan obras, se practican estructuras cooperativas, se juega, se comparten experiencias, se observa y se intercambia roles y experiencias, se considera a los otros, ...y se dan recomendaciones para que el alumno haga practica oportuna de la competencia en otros momentos y lugares.</p>
Actividades de lápiz y papel (LP)	<p>Su principal misión es extender la práctica. Tienen un sentido lúdico y aunque se pueden realizar de forma individual, en la mayoría se busca un mínimo de intercambio con los compañeros. Incluye actividades tan diversas como resolver pasatiempos, hacer manualidades, resolver tareas, actividades de comprensión lectora, usar instrumentos, o participar en sesiones grupales.</p>
Actividades para hacer en familia (EF) ¹	<p>Es un escenario ideal para promover practicas oportunas. Son actividades colaborativas entre el niño/a y uno o varios de sus familiares en casa. En la ficha que reciben los familiares se les indica con claridad qué es lo que se tiene que hacer. Una actividad típica es leer o contar, el niño/a o alguno de sus familiares, de diversas formas la LIJ, algunas escenas o lo que le pasa a alguno de los personajes. Otros tipo de actividades son indagar sobre la vida familiar, pedir consejos, ofrecer modelos, jugar, compartir, ...</p>
Normas de clase (NC)	<p>Son mensajes explícitos que guían y sancionan la convivencia en el aula. Se han elaborado 6 normas de clase. Hay normas socioemocionales (p. ej., respeto y trato bien a los demás) y normas empáticas e inclusivas (p. ej., me meto en tus zapatos). Cada norma cuenta con una ficha documental y un póster. El diseño del póster utiliza imágenes extraídas de las LIJ. Los pósters se cuelgan de forma visible en una pared del aula. Las normas son un componente del programa gestión social del aula, pero se introducen y se modelan por primera vez en clase durante el horario del CASE. Son un recurso que se puede aplicar a discreción, por lo que facilita la generalización y la transferencia de competencias socioemocionales.</p>
Estrategias permanentes (EP)	<p>Las estrategias permanentes consisten en formatos de actividad social, sencillos y estructurados, diseñados para activar y/o reducir procesos socioemocionales claves para la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos, que con práctica suficiente se convierten en rutinas habituales en el aula. Se han diseñado tres estrategias permanentes (p. ej., hablar hasta entenderse y el rincón para hablar, que promueve el reconocimiento del otro y facilita la resolución de conflictos). Cada estrategia va acompañada de una guía explicativa. Como las normas son un componente del programa gestión social del aula, que se introducen y se modelan por primera vez durante el CASE y se aplican a discreción.</p>
Otros recursos (OR)	<p>El CASE incluye otros recursos, como, por ejemplo, bibliografía y documentación, otros LIJ, recursos on-line o en formato audiovisual.</p>

Nota: ¹Componentes esenciales del CASE. Para una descripción completa consultar apartado 6.2 del Volumen 2.

Tabla 2. Situaciones de aprendizaje por bloque y curso¹.

Curso	Bloques independientes																				Bloques integrados (LIJ)							Total Semanas									
	Sociabilidad, relaciones de amistad y grupales, y conductas prosociales							Autoconocimiento, autonomía y asertividad							Expresión, comprensión y regulación emocional						Resolución de conflictos interpersonales				AM3, HOR, AM4, TIN												
	SE	Fi	LP	EF	NC	EP	Semanas	SE	Fi	LP	EF	NC	EP	Semanas	SE	Fi	LP	EF	NC	EP	Semanas	SE	Fi	LP	EF	NC	EP		Semanas	SE	Fi	LP	EF	NC	EP	Semanas	
1°	6	2	3	1	1	1	4(3+1)	6	1	3	1	1	-	4(3+1)	6	1	3	1	3	1	4(3+1)	8	11	4	1	1	1	5(4+1)	--	--	--	--	--	--	--	17(13)	
2°	6	1	3	1	2	1	4(3+1)	6	6	3	1	2	-	4(3+1)	6	1	3	1	1	1	4(3+1)	12	2	6	1	1	1	7(6+1)	--	--	--	--	--	--	--	19(15)	
3°	8	5	4	1	2	2	5(4+1)	6	1	3	1	1	-	4(3+1)	8	5	4	1	3	1	5(4+1)								--	8	4/6	1	4	-	-	7(6+1) (AM3 o HOR)	21(17)
4°	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	34	19	2	6	-	-	-	13(11+2) (AM4)	25(21)
																																				12(10+2) (TIN)	

¹ Nota: Esta tabla indica el número de SA de realización obligatoria y las semanas previstas para cada bloque, incluidas las extras. En la Tabla 10 del volumen 2 se presenta la oferta completa de SA en el CASE.

Mini-Guía práctica para buscar LIJ

- Visitar la biblioteca del colegio, bibliotecas públicas y librerías de nuestra zona para curiosear y disfrutar con las LIJ que encontremos en las estanterías y, con los saberes elegidos en mente, ir haciendo listados de candidatas.
 - Librerías de segunda mano, solidarias, videos disponibles en YouTube u otras plataformas ([Conc de cuentacuentos](#), [Cuéntame un cuento](#), etc.).
 - También existen numerosos buscadores ([Canal lector](#), [este libro me encantó](#), [portal Gretel](#), ...), editoriales ([Kalandraka](#), [Kokinós](#),...), librerías especializadas ([Proyecto Kirico](#), [Librería Letras Corsarias](#), ...) sobre literatura infantil y juvenil.
 - Lectura de blogs especializados ([Un abrazo lector](#), [Adivina quién lee](#), ...), revistas ([CLIJ](#), [Peonza](#), ...), Tesis doctorales, TFM, TFG, monografías, ...([Carolina Postigo Enriquez](#), ...)
- que orientan sobre las LIJ para desarrollar competencias socioemocionales.

Mini-Guía práctica para construir los diálogos

El profesor construye el diálogo a base de preguntas que han de tener el potencial para guiar la conversación en el aula. Para lograrlo las preguntas han de tener como referente, por una parte, el poner énfasis, y por otra, la escena. Sin olvidar, naturalmente, a los niños/as. Se modifica o se construye un nuevo diálogo porque:

- a) Se quiere mejorar el diálogo ya existente. Se puede cambiar la redacción o el orden de las preguntas, suprimir otras, redactar alguna nueva, incorporar tipos de preguntas que se habían omitido
- b) Hay un cambio en el poner énfasis. En primer lugar, se recomienda revisar si hay otras sesiones estructuradas en las que también se abordan estos saberes o que admiten incorporarlos mejor que la sesión en la que se está trabajando. En caso negativo, se debe tener la precaución de introducir en el diálogo nuevas preguntas que respondan a las novedades en el poner énfasis, lo que puede requerir buscar nuevas escenas en el mismo LIJ o en otro, y eliminar aquellas otras que respondían a contenidos que se han eliminado. En cualquier caso, hemos de asegurar la correspondencia entre el diálogo y el poner énfasis.
- c) Se ha cambiado de LIJ. En este caso, el diálogo necesariamente cambiará, al menos a nivel de la contextualización o de las escenas que se usan y del nombre de los personajes. Este cambio de LIJ puede ir acompañado de un cambio en poner énfasis o no. Si se aprovecha el poner énfasis disponible, lo primero que se tiene que hacer es buscar nuevas escenas en el nuevo LIJ que sirvan al poner énfasis y prestar atención a lo que dicen o hacen los personajes en estas nuevas escenas. Pero, si además cambiamos el poner énfasis, es posible que se tenga que construir todo el diálogo de nuevo. Aquí la idea esencial es saber que el diálogo es el poner énfasis en acción usando el lenguaje de las escenas seleccionadas. Con esta idea en mente se elaboran y se ordenan las nuevas preguntas siguiendo el nuevo poner énfasis. Para conocer la técnica de elaboración de preguntas consultar el apartado dedicado al diálogo y a la técnica interrogativa del apartado 6.2.2.